

**KO'PRIKLI KRAN BOSH BALKASINI TAYYORLASH TEXNALOGI
JARAYONINI ISHLAB CHIQUISH****Isaboyev Tohirjon Mehmonovich**«Texnologik mashinalar va jihozlar»
kafedrasida o'qituvchisi**Abduqosimov Temurbek**«Texnologik mashinalar va jihozlar»
talabasi<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191968>

Annotatsiya: Respublikamizda hozirgi kunda judayam ko'p joylarda ko'priqli kranlar ishlatiladi. Qurilma ko'plab qurilishlarda, ishlab chiqarish zavodlarda juda og'ir jihozlarni stanok, dastgohlari kotarib joylashtirish ko'chirish uchun kerak bo'ladi. ko'priqli kran va ularning balkasini ishlab chiqish bilan tanishamiz.

Kalit so'zlar: aravacha, g'ildirak, balka, kran, tross.

Hozirgi zamon sanoat korxonalarini, qurilish inshootlarini yuk ko'tarish kranlari yoki moslamalarsiz tasavvur qilish qiyin. Korxonaning yuqori unum bilan ishlashida, shu korxonada qo'llanilayotgan yuk ko'tarish krani yoki yuk tashish mashinalarining to'g'ri tanlanganligi katta ahamiyatga ega. Hozirgi zamon yuk ko'tarish kranlari va yuk tashish mashinalari katta tezlikda ishlay oladi, yuk ko'tarish qobiliyati katta bo'lib bu uzoq muddatli rivojlanishning mahsulidir.

Ko'priksimon kranlar. Ko'priksimon kranlar quyidagi guruhlarga bo'linadi:

1. Tayanch o'rnatilgan va osma kran balkalar.
2. Ko'priqli kranlar.
3. Chorpoynali kranlar.
4. kabelli kranlar.

1-rasm. **Tayanchga o'rnatilgan kran balkalar.** Tayanchga o'rnatilgan kran balkalarning yuk ko'taruvchanligi nisbatan kam bo'lib, tayanchlar orasidagi masofa L uncha katta bo'lmaydi. Kran aravachasi 2 bosh balka 1 bo'ylab harakatlanadi. Kran g'ildiraklari 3 tayanchlarga o'rnatilgan relslar bo'ylab

harakatlanadi.(1-rasim)

Osma kran balka. Osma kran balka 1 osma tayanchlar 2da (tayanchlar qurilish konstruksiyasiga osib qo'yilgan) harakatlanadi. (2-rasim)

2-rasm. **Tayanchga o'rnatilgan kran balka:** 1- balka; 2-ko'tarish mexanizmi; 3- kran balka g'ildiraklari.

3-rasm. **Osma kran balka:** 1-balka; 2-tayanch.

Ko'priqli kran. Ko'priqli kranlarning asosiy balkalari 1 ko'priksimon konstruksiyani tashkil qiladi. Ko'priq ustida aravacha 2 harakatlanadi. Aravachaga yuk ko'tarish mexanizmi o'rnatiladi. Ko'priq ko'priqni siljitish mexanizmi yordamida harakatga keltiriladi. Ko'priqni siljitish mexanizmining g'ildiraklari sexlarning devorlariga o'rnatilgan relslar ustida harakatlanadi. (3-rasim)

4-rasm. **Ko'priqli kran sxemasi:** 1- asosiy balka ko'priq; 2 - aravacha.

Chorpovali kran (kozlovoy kran). Chorpovali kranlar katta- katta omborlarning ochiq maydonlarida, temiryo'l stansiya- larida vagonlarni

yuklashda, vagonlardagi yukni tushirishda qo'llaniladi. Chorpovali kranlar rels 3 ustida harakatlanadi. Kran metallkonstruksiya 1 bo'ylab, ko'tarish mexanizmi o'rnatilgan aravacha 2 harakatlanadi. (4-rasim).

5-rasim. **Chorpovali kran sxemasi:** 1- kran metallkonstruksiya; 2- aravacha; 3- rels.

Kabelli kran. Bir-biridan biror masofa uzoqlikda joylashgan ikkita ustuncha 1 va tarang tortilgan arqonlar 2 dan iborat kran kabelli kran deyiladi. Bu kranlarda tarang tortilgan arqonlar ko'priq vazifasini o'taydi. Arqon-ko'priq ustiga aravacha o'rnatilgan bo'lib, yuk ko'tarish va yuk siljitish mexanizmi aravachaga o'rnatiladi.

Xulosa

Ko'priqli kran - bu materiallarni ko'tarish uchun zavod, omborxonada va omborxonadan gorizontal ravishda o'rnatiladigan

ko'tarish uskunasi. Uning uchlari yuqori beton ustunlar yoki metall tayanchlarda bo'lganligi sababli, u ko'priqqa o'xshaydi. Ko'priqli kraning ko'priqli

ramkasi ikkala tomonning balandliklariga o'rnatiladigan yo'llar bo'ylab uzunlamasiga ishlaydi, bu esa yer usti uskunalar tomonidan to'sqinlik

qilmasdan materiallarni ko'tarish uchun ko'priq ramkasi ostidagi bo'shliqdan to'liq foydalanishga imkon beradi. Qurilma keng ishlatiladigan ko'chirish moslamasi.

Qurilmani yanada takomillashtirib osonroq qurish va ko'chirish uchun og'irligini kamatirish kerak ko'proq qulayroq bolishi uchun va uni elektr kabeli pultini soodaroq bulutusliy pultliy qilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umarov, A., Qosimov, K., & Isaboyev, T. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI. Академические исследования в современной науке, 2(21), 10-12.

2. Umarov, A. va Isaboyev, T. (2023). VAGON DETALLARINI PAYVANDLAB QOPLAB RESURSINI OSHIRISHNING TEXNIK-IQTISODIY KO'RSATKICHLARI. Zamonaviy fanda modellar va usullar , 2 (10), 5-8.
3. Умаров, А. М. У., & Муйдинов, А. Ш. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НАПЛАВЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ НА КОНТАКТНЫЙ ИЗНОС ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОСЦЕПКИ ВАГОНОВ. Universum: технические науки, (10-2 (115)), 26-29.
4. Исабоев Т. М. ТОШ ТУПРОҚ ҚАЗИШ МАШИНАЛАРИ ИШЧИ ОРГАНЛАРИНИ ЕЙИЛИШГА ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШ ИШЛАРИ ТАХЛИЛИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 752-762.
5. Mexmonovich I. T. et al. YUK AVTOMOBILLAR YOQILG'I NASOSINI DETALLARINI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYASINI TAHLIL QILISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 4. – С. 119-125.
6. Umidjon o'g'li S. A., Mexmonovich I. T. KO'PRIKLI KRAN BOSH BALKASINI TAYYORLASH TEXNALOGI JARAYONINI ISHLAB CHIQUISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 16. – №. 3. – С. 37-40.
7. Isaboyev T. M. et al. YUKLAGICH CHO'MICH TISHINI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 6. – С. 27-28.
8. Игамбердиев М. К., Исабоев Т. М. Кодиров НУУ Недостатки технологии обработки хлопка-сырца и пути их преодоления //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2. – С. 75.
9. Umarov A., Qosimov K., Isaboyev T. PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 10-12.
10. Azimovich A. S., Ulug'bek o'g'li O. I. VAGONLARNI LOYIHALASHDA SISTERNA RAMALARINI TAHLILI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 6. – С. 46-55.
11. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). Chigitli paxtani jinlash jarayonining bugungi kundagi ahamiyati. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
12. RUZIBOYEV, J. (2023). ISHCHI YUZASI YEYILGAN ARRALI JN KOLOSNIKLARINI ISH RESURSINI OSHIRISH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
13. XASHIMOV, X., & RUZIBOYEV, J. (2023). QAYTA TIKLANGAN KOLOSNIKLARNING YEYILISH KO'RSATKICHLARINI OMILLARGA BOG'LIQLIGINI ANIQLASH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

14. Xashimov, X. X. (2024). EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION OF COVERED GIN COLOSNICKS THROUGH WELD ON WEARING. World of Scientific news in Science, 2(3), 113-120
15. RUZIBOYEV, J. (2024). ARRALI JINLASH JARAYONINIG ASOSIY VAZIFALARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
16. RUZIBOYEV, J. (2024). YEYILISHGA OLIB KELUVCHI OMILLAR VA YEYILISH TURLARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI

